

УГЛЕРОДИСТЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ УПРОЧНЕНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6463010>

Умаров Содикжон Ахмадали угли
Хакимова Одинахон Маъруфжон кизи

*студенты 3 курса бакалавриата
Кокандский филиал Ташкентского
государственного технического университета
имени Ислама Каримова*

Аннотация: *Выполнен обзор публикаций, рассмотрены конструкционные стали, их назначение, обработка и свойства, увеличения прочность сталей*

Ключевые слова: *Легированный сталь, термическая обработка, легирование.*

Abstract: *The review of publications is Carried out, structural steels, their purpose, processing and properties are considered, increasing the strength of steels*

Keywords: *Steel, heat treatment, alloying.*

Легированными называют стали, которые, кроме обычных примесей (марганца, кремния, серы и фосфора), содержат ряд элементов, специально вводимых в сталь при ее выплавке для получения заданных свойств. Эти элементы называют легирующими. В качестве легирующих элементов чаще всего применяют никель, хром, вольфрам, молибден, титан, ванадий, алюминий. Конструкционные легированные стали подразделяются на горячекатаную, кованую, калиброванную и сталь–серебрянку, применяемую в термически обработанном состоянии. Стандартом (ГОСТом) предусмотрен выпуск и изготовление 13 групп конструкционных легированных сталей, каждая из которых получила название по преобладающему в ней легирующему элементу. Например, хромистые легированные стали – 15Х, 15Ха, 20Х, 30Х, 30ХРА, 35Х, 38ХА, 40Х, 45Х, 50Х; из этих сталей изготавливают детали, от которых наряду с высокой износостойкостью требуется минимальная деформация при термообработке, улучшенные и закаленные детали, работающие при средних скоростях и высоких удельных давлениях (шестерни, кольца, зубчатые рейки и т. д.)

Из углеродистых качественных конструкционных сталей производят прокат, поковки, калиброванную сталь, сталь–серебрянку, сортовую сталь, штамповки и слитки. Различные специальные виды термообработки углеродистых сталей проводятся с целью обеспечения необходимых параметров вязкости, упругости и твердости. В конечном итоге термическая обработка данных сталей и деталей приводит к увеличению их износостойкости и надежности. Углеродистые качественные конструкционные стали обладают более высокими механическими свойствами, чем стали обыкновенного качества, за счет меньшего содержания в них

фосфора, серы и других неметаллических включений. По видам обработки углеродистые конструкционные стали подразделяются на горячекатаные, кованные, калиброванные и серебрянку (со специальной отделкой поверхности). В соответствии с назначением горячекатаная и кованая углеродистые конструкционные стали делятся на подгруппы: «а» – для горячей обработки давлением; «б» – для механической обработки резанием на станках; «в» – для холодного волочения. Процессы легирования, так же как закалка и наплавка, предназначены для повышения механических характеристик и коррозионной стойкости поверхностного слоя материала. Сущность процесса заключается в одновременном расплавлении присадочного материала, расположенного на поверхности, и основного (обрабатываемого) материала с их интенсивным перемешиванием для получения поверхностного слоя основного металла с добавками присадочного материала.

Легирующие вещества обычно располагаются на поверхности детали до начала процесса обработки. Наносят их различными способами: электролитическим, напылением, нанесением покрытий в виде пасты из металлического порошка и различных связующих веществ. В некоторых случаях легирующий металл в виде порошка насыпают на поверхность образца либо накатывают в виде фольги.

Помимо прямого легирования путем лазерного воздействия возможно насыщение поверхностей газом и жидкостью.

Различают следующие виды лазерного легирования: неметаллическими компонентами, металлическими компонентами, твердыми сплавами.

Лазерная наплавка. Процесс лазерной наплавки заключается в нанесении на поверхность материала покрытия путем расплавления основы и присадочного материала. Основная цель наплавки – получение износостойких покрытий при изготовлении деталей машин и ремонт деталей, изношенных в процессе эксплуатации.

В промышленности существует достаточно много методов наплавки, однако ни один из них не позволяет решить всю совокупность проблем, которые ставит современное машиностроение перед этим методом.

Основные ограничения существующих методов наплавки связаны со следующими их недостатками: низкая производительность (например, при 196 дуговых методах); недостаточная адгезионная прочность; значительное перемешивание подложки с наплавляемым металлом; существенное тепловое воздействие и связанные с ним деформации деталей.

Способ электроискровой обработки металлов, разработанный Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко, основан на явлении электрической эрозии материалов при искровом разряде в газовой среде (преимущественно на воздухе) и полярного переноса продуктов эрозии на катод (деталь), на поверхности которого формируется слой измененной структуры и состава.

В отношении плазменного напыления существует, в среде теоретиков и практиков термического напыления, ряд предрассудков, которые, в большинстве

случаев, связаны не с процессом как таковым, а с недопониманием сути процесса напыления, недостатками конструкций конкретных устройств и с неправильным их применением. Обсудим эти предрассудки:

1. «Пламя плазмы слишком горячее и пригодно поэтому, только для напыления тугоплавких металлических и оксидных керамических материалов. Слишком высокая температура приводит к испарению части порошка и разрушению карбидов хрома и вольфрама».

Действительно, температура плазмы может достигать 20.000°C и более, что много выше, чем, например, температура ацетиленокислородного пламени (около 3000°C).

2. «Скорость частиц при плазменном напылении недостаточна для получения плотных покрытий».

Скорость потока газа и частиц в нем определяется не принципом образования пламени, а исключительно конструкцией устройства.

3. «Для напыления металлов годятся только дорогостоящие установки вакуумного плазменного напыления, а установки атмосферного плазменного напыления непригодны из-за окисления металлических частиц».

Таким образом, стали, применяемые для изготовления деталей, упрочняемых поверхностной закалкой при глубинном нагреве, должны отвечать определенным требованиям. Содержание углерода (от 0,4 до 1,0 %) должно обеспечить необходимую твердость поверхности и сердцевины при сохранении достаточной вязкости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://extxe.com/14186/plazmennoe-napylenie-princip-oborudovanie-plazmennogonapylenija>
2. https://portal.tpu.ru/SHARED/b/BOSEZEN/educational/sovrem_tehno/Tab/06_glav_a_04.pdf
3. <https://infourok.ru/konspekt-uroka-luchevie-i-ultrazvukovie-tehnologii-plazmennaya-obrabotka-poroshkovaya-metallurgiya3087002.html>
4. <http://www.ras.ru/FStorage/download.aspx?id=09cb75fc-688e-4add-82b6-c3e92e011dec>